

УДК. 636.22.28.083

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА КОРОВ В СТАДЕ

Гиясов Хусанджон Абдуллаевич

зав. отделом НИИ института животноводства и птицеводства, к. с.х. н., старший научный
сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848715>

Аннотация. В статье проанализированы пути увеличения удельного веса коров в стаде на основе результатов научных исследований, проведенных на голштинском скоте и приведены преимущества биотехнологических методов воспроизводства.

Ключевые слова: удельный вес коров, стадо, нетели, телята, производство молока, семена разделенные по полу, эмбрион, трансплантация, метод «In vivo».

Аннотация. Мақолада хўжаликда голштин зотли қорамолларда ўтказилган тадқиқотлар натижалари асосида подада сигирлар салмоғини ошириш йўллари таҳлил этилган ва биотехнологиянинг илгор усулларининг афзалликлари баён этилган.

Калим сўзлар: сигирлар салмоғи, пода, гунажин, бузоқ, сут ишлаб чиқариш, жинсига ажратилган уруғлар, эмбрион, кўчириб ўтказиш, «In vivo» усули.

Abstract. The article analyzes the ways of increasing the proportion of cows in the herd based on the results of scientific research conducted on Holstein cattle and presents the advantages of biotechnological reproduction methods.

Keywords: specific gravity of cows, herd, heifers, calves, milk production, sexed seeds, embryo, transplantation, in vivo method.

ВВЕДЕНИЕ. Несомненно, для эффективного ведения животноводства в первую очередь важно создание достаточной кормовой базы, полноценное кормление животных и их содержание в нормальных зоогигиенических условиях (Б.Аллашов, А.Нурматов, Н.Рузибаев, Р.Рузиев, И.Хафизов и др.). Однако, в хозяйствах немаловажно и поддержание нормальной структуры стада КРС, особенно коров. Поддержание удельного веса коров в стаде на уровне зоотехнических норм - одно из важных зоотехнических задач в молочных хозяйствах[3].

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В последние годы в ряде молочных фермах Республики Узбекистана по разным причинам (в основном из-за различных заболеваний) выбывают из стада высокопродуктивные коровы, завезенные из-за границы за большие валютные средства. Количество специализированных хозяйств по выращиванию нетелей значительно уменьшилось. В результате недостаточно пополняется стадо коров молодыми первотелками[4]. В отдельных хозяйствах поголовье нетелей и телок старше 2-х лет составляет лишь 5-10% от общего поголовья. Данная ситуация приводит к уменьшению поголовья коров и их удельного веса в стаде, также снижается показатели производства молока, получения телят и привесов. Не представляется возможности своевременной выбраковки и выранных жирности животных.

Из рекомендаций ученых и опыта передовых хозяйств известно, что средний вес коров в стаде должен составлять 45-50 %. Только при таком удельном весе коров в стаде можно стабильно увеличить надоев молока, получения телят и привесов[2, 6].

В нижеследующей таблице приведены нормы структуры стада крупного рогатого скота в разных хозяйствах в зависимости от специализации и направления продуктивности животных (Таблица).

Нормы структуры стада крупного рогатого скота в разных специализированных хозяйствах в зависимости от продуктивного направления животных, в %

№	Возраст и группа животных в стаде	В молочных племенных хозяйствах	В специализированных хозяйствах по выращиванию нетелей	В откормочных хозяйствах
<i>Удельный вес от общего поголовья стада, %</i>				
1.	Племенные (проверяемые) быки- производители	1	1	-
2.	Коровы, всего	45	50	30
3.	Нетели	15	20	10
4.	Тёлки старше 2-х лет	14	10	-
5.	Тёлки от 1-го до 2-х лет	15	10	-
6.	Тёлочки до 1-го года	10	9	-
7.	Бычки от 1-го до 2-х лет	-	-	25
8.	Бычята до годовалового возраста	-	-	20
9.	Быки ст. 2-х лет на откорме	-	-	15

Как видно из таблицы, нормы удельного веса коров в молочных и специализированных хозяйствах по выращиванию нетелей должно составить в пределах 45-50%. Также важно иметь тёлок старше 2-х лет в стаде 14-10 % от общего поголовья стада. Это очень важно для своевременного пополнения стада молодыми коровами, а также для эффективного проведения селекционных работ. При этом сохраняется возможность стабильного повышения производства молока, получения телят и привесов.

В настоящее время практикуется несколько способов пополнения коров и увеличения их удельного веса в стаде. Первый - пополнение группы коров за счет первотелок выращенных в специализированных хозяйствах по выращиванию нетелей. Второй - импорт племенных нетелей из-за рубежа, третий - немаловажный способ – это проведение пересадки эмбрионов крупного рогатого скота по методу “in vivo”, а также искусственное осеменение коров и телок семенами разделенные по полу.

Для реализации **первого способа** нужно иметь специализированное хозяйство по выращиванию нетелей. При этом телочки 15-20 дневного возраста переводиться на специализированную ферму по выращиванию нетелей. Там они выращиваются по интенсивной технологии, искусственно осеменяются в возрасте 14-15 мес. при живой массе 380-400 кг. После проверки на стельность переводятся на группу нетелей. Затем они возвращается молочную ферму где они родились. При этом отсутствует опасность попадания на ферму различных инфекционных заболеваний, так как, скот не попадает на

ферму извне. Кроме того, при норме выбраковки коров из стада 3%, можно сохранить необходимое количество молодых коров для пополнения основного молочного стада.

Для осуществления **второго способа** - увеличения удельного веса коров в стаде путем импорта племенных нетелей необходимо большие валютные средства или кредиты банка для импорта племенных нетелей из-за рубежа. Ни каждый фермер осмеливается на этот путь. Потому что, трудно своевременно выплатить валютные кредиты банка, тогда, когда непременно растут курсы валют. Кроме того, необходимо иметь прочную кормовую базу, адаптировать импортированных животных к жаркому климату нашей республики и к специфическим условиям кормления и содержания хозяйств.

А для воплощения в жизнь **третьего способа** увеличения удельного веса коров путем внедрения трансплантации эмбрионов необходима лаборатория, оснащенная современным оборудованием. На создание лаборатории институту должны быть выделены целевые бюджетные средства. Так, как их пока не выделяется, руководство института в рамках грантовых проектов планирует укомплектовать лабораторию по пересадке эмбрионов. Кроме этого существует ещё одна проблема. Подбор и переподготовка квалифицированных кадров особенно молодых лаборантов для лаборатории, повышение их квалификации в развитых странах.

По нашему мнению наиболее оптимальным способом увеличения удельного веса коров в стаде является первый способ, при котором поголовье коров в стаде пополняется нетелями и первотёлками, выращенными в собственных специализированных хозяйствах. Однако, на сегодняшний день количество таких специализированных ферм остается недостаточными, для эффективного ведения молочного скотоводства. Поступление сухого молока на внутренний рынок Узбекистана извне отрицательно повлияло на реализацию и стоимости молока собственного производства. Необходимо, упростить порядок предоставления субсидий молочным хозяйствам за производство и реализации продукции собственного производства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Третий - немаловажный способ – это проведение искусственного осеменения коров и телок семенами разделенными по полу.

Рис. 1 Искусственное осеменение телок семенами разделенному по полу в ф/х “Султан”

В последнее время в передовых хозяйствах этот способ дает свои результаты. К примеру, в фермерском хозяйстве “Султан” Сырдарьинского района, где мы проводили научные исследования с 2021 года применяется искусственное осеменение коров и телок семенами разделенной по полу. В результате удельный вес коров за короткое время вырос с 35 до 45 % от общего поголовья стада.

Рис. 2 Группа нетелей в фермерском хозяйстве “Султан” Сырдарьинской области

Также этот передовой биотехнологический метод внедрен в ряде передовых хозяйствах нашей республики. Например, в фермерское хозяйство «Promeat agro», Ким Пен Хва Ташкентской области и «Промит», «Интер милк» и др.

Учёными НИИ Животноводства и птицеводства совместно со специалистами корейского центра “Кориа” и фермерском хозяйства “Султан” Сырдарьинской области, идет подготовительные работы по отбору телок реципиентов для синхронизации перед пересадкой эмбрионов, которой ожидается завозить в этом году из Республики Корея.

ВЫВОДЫ. По результатам научных исследований пришли к выводу что, в каждом молочном хозяйстве должно функционировать специализированное телочное хозяйство по выращиванию нетелей. Где их отсутствует необходимо создавать. Расходы окупается в течении 5 лет.

Также эффективно использовать третий способ увеличения удельного веса коров на молочных фермах, внедряя современные передовые методы биотехнологии. В частности, необходимо внедрить искусственное осеменение коров и телок семенами разделенной по полу. Если имеется в наличии осуществить пересадку импортированных эмбрионов по методу “in vivo”. Это позволяет создавать высокопродуктивные стада с оптимальным удельным весом коров 45-50% от общего поголовья КРС.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., С.Жамолов. Значимость инновационного метода выращивания люцерны сорта “Кашкарбеда” при совмешенном посеве с колосовыми культурами. Материалы международной научно-практической Конференции проведенного в Ташкентском

- филиале Самаркандского института ветеринарной медицины. 30 марта 2021 года. Ташкент-2021. С.100.
2. Костомахин Н.М. Практическое руководство по голштинскому скоту” Венгрия, Буди, Рада пуста: Хунланд Трейд Кфт., 2011. 55 с.
 3. Нурматов А.А., Гиёсов Ҳ.А. Холматов А.Ҳ. “Эмбрионларни кўчириб ўтказиш технологияси жорий этилмоқда” Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж., 2024 йил 1-сони, 38-39 б.
 4. Рузибаев Н.Р. Разведение породистого крупного рогатого скота с наследственным потенциалом. Ж. Сельское хозяйства Узбекистана, 2013, -№1, -С. 14-15
 5. Спанов А.А., Калмагамбетов М.Б. и др. КазНИИЖиК. “Рекомендации по технологии содержания, кормления, воспроизводства и эксплуатации крупного рогатого скота голштино-фризской породы”, г.Алматы 2020. С. 43.
 6. Юлдашев Д.Қ. Гиёсов Ҳ.А., Холматов А.Ҳ. “Бўғоз молларни парваришлаш”, “FERMER” ижтимоий-иқтисодий журналининг 2022 йил июнь ойи сони, 12-13 б.
 7. Ҳафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари. "Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий Конференция материаллари. Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали, Тошкент, 2023/2/23, 345-353 б.